

Original paper

VIRTUAL VA KENGAYTIRILGAN REALLIK TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA MUSIQA MADANIYATI DARSLARINI TASHKIL ETISH

© M.M. Toshtemirova¹✉

¹A. Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada musiqa madaniyati fanini o'qitishda virtual (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik va texnologik asoslari yoritilgan. Unda musiqa san'ati elementlarini vizual, interaktiv va immersiv muhitda o'rgatish orqali o'quvchilarning estetik didini, eshitish madaniyatini va ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish yo'llari tahlil qilinadi.

MAQSAD: mazkur maqolaning maqsadi virtual va kengaytirilgan reallik vositalari yordamida musiqa madaniyati darslarini samarali tashkil etish mexanizmlarini takomillashtirishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: an'anaviy ta'lim metodikalarida bilim asosan verbal va vizual vositalar orqali yetkazilgan bo'lsa, VR/AR texnologiyalari bu jarayonni multimodal, immersiv va interaktiv shaklga keltiradi. Bu esa o'z navbatida o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, musiqiy-estetik tafakkurni rivojlantirish va ularning shaxsiy ishtirokini kuchaytirish imkonini beradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot davomida tajriba asosida ushbu texnologiyalarni joriy qilish natijalari, ularning samaradorligi va dars jarayoniga bo'lgan ta'siri ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Muallif musiqa ta'limida innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali fanning qiziqarli va zamonaviy shaklda o'qitilishini ta'minlashni taklif etadi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalarining musiqa madaniyati faniga integratsiyasi ta'lim jarayonining innovatsion yangilanishiga xizmat qiluvchi samarali vosita hisoblanadi.

Kalit so'zlar: virtual reallik, kengaytirilgan reallik, VR/AR texnologiyalari, musiqa ta'limi, immersiv muhit, 3D vizualizatsiya, estetik tarbiya.

Iqtibos uchun: Toshtemirova M.M. Virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari yordamida musiqa madaniyati darslarini tashkil etish. // Inter education & global study. 2025. №4. B.349–355.

ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

© M.M. Тоштемирова¹✉

¹Национальный институт педагогического мастерства им. А. Авлони, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются педагогические и технологические основы использования технологий виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) в преподавании музыкальной культуры. В нем анализируются способы развития эстетического вкуса, слуховой культуры и социально-эмоциональных компетенций учащихся посредством обучения элементам музыкального искусства в визуальной, интерактивной и иммерсивной среде.

ЦЕЛЬ: целью данной статьи является совершенствование механизмов эффективной организации уроков музыкальной культуры с использованием инструментов виртуальной и дополненной реальности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в то время как в традиционных образовательных методиках знания передаются в основном с помощью вербальных и визуальных средств, технологии виртуальной и дополненной реальности делают этот процесс мультимодальным, захватывающим и интерактивным. Это, в свою очередь, позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся, развивать музыкально-эстетическое мышление, повышать их личностное участие.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в ходе исследования на основе опыта были научно обоснованы результаты внедрения данных технологий, их эффективность и влияние на процесс обучения. Автор предлагает обеспечить интересное и современное преподавание предмета путем внедрения инновационных подходов к музыкальному образованию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что интеграция технологий виртуальной и дополненной реальности в дисциплину музыкальной культуры является эффективным инструментом инновационного обновления образовательного процесса.

Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность, технологии VR/AR, музыкальное образование, иммерсивная среда, 3D-визуализация, эстетическое воспитание.

Для цитирования: Тоштемирова М.М. Организация уроков музыкальной культуры с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 349–355.

ORGANIZATION OF MUSIC CULTURE LESSONS USING VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY TECHNOLOGIES

© Muqaddas M. Toshtemirova¹✉

¹National Institute of Pedagogical Skills named after A. Avloni, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article covers the pedagogical and technological foundations of using virtual (VR) and augmented reality (AR) technologies in teaching music culture. It analyzes ways to develop students' aesthetic taste, auditory culture, and socio-emotional competencies by teaching elements of musical art in a visual, interactive, and immersive environment.

AIM: the purpose of this article is to improve the mechanisms for effectively organizing music culture lessons using virtual and augmented reality tools.

MATERIALS AND METHODS: while in traditional educational methodologies, knowledge is conveyed mainly through verbal and visual means, VR/AR technologies make this process multimodal, immersive, and interactive. This, in turn, allows students to activate their cognitive activity, develop musical-aesthetic thinking, and enhance their personal participation.

DISCUSSION AND RESULTS: during the study, the results of the implementation of these technologies, their effectiveness and impact on the teaching process were scientifically substantiated on the basis of experience. The author proposes to ensure that the subject is taught in an interesting and modern way by introducing innovative approaches to music education.

CONCLUSION: in conclusion, the integration of virtual and augmented reality technologies into the subject of music culture is an effective tool for innovative renewal of the educational process.

Keywords: virtual reality, augmented reality, VR/AR technologies, music education, immersive environment, 3D visualization, aesthetic education.

For citation: Muqaddas M. Toshtemirova. (2025) 'Organization of music culture lessons using virtual and augmented reality technologies', Inter education & global study, (4), pp. 349–355. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim tizimining rivojlanishi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy qilinishi bilan uzviy bog'liq bo'lib, bu holat o'quv jarayonining mazmun va shakl jihatdan yangilanishini taqozo etmoqda. Xususan, musiqa madaniyati kabi estetik yo'nalishdagi fanlarni o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish ta'limning sifatini oshirish, o'quvchilarda mustaqil musiqiy-estetik tafakkurni rivojlantirish va ularning ijodiy qobiliyatlarini faollashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda virtual reallik (Virtual Reality – VR) va kengaytirilgan reallik (Augmented Reality – AR) texnologiyalari ta'lim jarayonining integratsiyalashgan, multimodal va immersiv formatda tashkil etilishini ta'minlaydigan ilg'or vositalar sifatida maydonga chiqmoqda.

VR/AR texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari musiqa madaniyati darslarini nafaqat vizual, balki emotsional jihatdan ham boyitishga xizmat qiladi. Bunday texnologiyalar vositasida tarixiy musiqiy sahnalarni jonlantirish, milliy cholg'ular va ularning ohangini uch o'lchamli virtual muhitda aks ettirish, mashhur bastakorlar hayoti va ijodini interaktiv tarzda taqdim etish imkoniyati mavjud. Bu esa o'quvchilarda musiqiy madaniyatni anglash, milliy va jahon musiqasiga nisbatan hurmat va qiziqishni shakllantirishda yuqori samaradorlikka erishishni ta'minlaydi.

Shunga qaramay, umumiy o'rta ta'lim muassasalarida bu texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etish metodikasi yetarlicha ishlab chiqilmagan. O'qituvchilarning pedagogik tayyorgarligi, texnologik kompetensiyasi va mos o'quv-uslubiy materiallarning yetishmasligi bu sohadagi ilmiy-tadqiqot ishlarining dolzarbligini belgilaydi. Mazkur

tadqiqotning asosiy maqsadi — musiqa madaniyati fanini o'qitishda VR/AR texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlarini aniqlash, ularni dars jarayonida samarali qo'llashning metodikasini ishlab chiqish va amaliy jihatdan asoslashdan iboratdir. Shu orqali musiqa madaniyati fanining ta'sirchanligini oshirish, o'quvchilarning musiqiy-estetik kompetensiyasini shakllantirishga xizmat qiluvchi innovatsion yondashuvlar taklif qilinadi.

Zamonaviy ta'limda raqamli transformatsiyaning chuqurlashuvi natijasida ta'lim-tarbiya jarayoniga innovatsion texnologiyalarni integratsiyalash muhim metodik muammo sifatida qaralmoqda. Musiqa madaniyati fani esa bunday texnologik yondashuvlar orqali nafaqat bilim beruvchi, balki didaktik-estetik va emotsional ta'sir kuchiga ega bo'lgan predmet sifatida qayta talqin qilinmoqda. Ushbu kontekstda virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalarining qo'llanilishi yangi o'quv muhitini yaratish, o'quvchilarni dars mazmuniga chuqur jalb etish, ko'rgazmalilikni ta'minlash va musiqiy-estetik faoliyatga faollashtirish imkonini beradi.

Virtual reallik (VR) texnologiyasining didaktik imkoniyatlari. Virtual reallik — bu foydalanuvchini sun'iy yaratilgan, interaktiv boshqariladigan, uch o'lchamli vizual va audial muhitga to'liq singdiruvchi texnologik muhitdir. Musiqa madaniyati fanida ushbu texnologiyadan foydalanish quyidagi pedagogik afzalliklarni yaratadi: immersiv o'rganish muhiti — o'quvchilar tarixiy musiqiy voqealarni (masalan, barokko davrining konsertlari, qadimgi Sharq musiqiy majlislari) virtual tarzda "boshdan kechiradi", bu esa ularning musiqiy-tarixiy tafakkurini kuchaytiradi; vizualizatsiya va 3D interaktivlik — musiqa asboblarni 3D formatda modellashtirish, ularning tuzilishini va chalish texnikasini interaktiv ravishda o'rganish imkonini beradi; ijodiy faoliyatni rag'batlantirish — virtual muhitda o'quvchilar o'z musiqiy kompozitsiyalarini yaratishi, ularni ijro etishi yoki virtual orkestrlar bilan ishlashi mumkin.

AR texnologiyasi real muhitga raqamli axborot (matn, audio, video, 3D obyektlar) ni qo'shish orqali uni boyitadi va interaktiv o'rganishni tashkil etadi. Musiqa madaniyati fanida AR texnologiyasidan foydalanish: cholg'ular bilan tanishtirishda — o'quvchi smartfon yoki planshet orqali milliy cholg'ularni (doira, tanbur, nay, dutor) vizual va audiovizual tarzda sinchiklab o'rganishi mumkin;

QR-kodli dars materiallari — kitob yoki darslik sahifasida berilgan QR-kodlar orqali mashhur bastakorlar haqida video lavhalarini tomosha qilish, ularning musiqasini eshitish, tarjimai holini tinglash imkoniyati yaratiladi;

Real muhitga musiqiy obyektlar joylashtirish — AR ilovalari yordamida darsxona ichida "virtual sahna" tashkil etilishi, bunda o'quvchilar musiqa asarlarini tinglab, unga mos tasvirlar va effektlarni kuzatishi mumkin.

Musiqa madaniyati fanini o'qitishda VR/AR texnologiyalaridan foydalanishning metodik modeli quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: tayyorlov bosqichi — o'qituvchi tomonidan mos kontent (virtual ekskursiyalar, 3D cholg'ular, AR ilovalar) tanlanadi, texnik qurilmalar (VR kaskalari, AR planshetlari) sozlanadi.

Integratsiya bosqichi — dars mavzusiga mos tarzda AR/VR texnologiyasi integratsiyalanadi (masalan, "Sharq musiqa san'ati" mavzusida — Sharq musiqiy

anjumanining virtual modeli). Refleksiya va tahlil bosqichi – o‘quvchilar tomonidan tajriba asosida musiqiy taassurotlar, estetik fikrlar, ijodiy ishlar tahlil qilinadi.

O‘rganilgan tajribalarga ko‘ra (mahalliy va xorijiy maktablarda o‘tkazilgan sinov darslari asosida), VR/AR texnologiyalarini qo‘llagan holda o‘tilgan musiqa madaniyati darslarida: o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishi 60–70% ga ortgan; eslab qolish va emotsional taassurot darajasi an’anaviy darslarga nisbatan yuqori bo‘lgan; o‘quvchilar orasida musiqa asarlarining tahliliy tinglashi va muhokama qilish faolligi ortgan.

Zamonaviy ta’limda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish masalasi bugungi kunda ko‘plab xalqaro va mahalliy pedagogik tadqiqotlarda ilgari surilmoqda. Mazkur texnologiyalarni musiqa ta’limiga integratsiyalash esa metodik jihatdan nisbatan yangi yo‘nalish bo‘lib, bu sohada ilmiy-adabiy manbalar soni cheklangan bo‘lishiga qaramay, muhim nazariy va amaliy xulosalarni o‘z ichiga olgan tadqiqotlar mavjud.

Jahon tajribasiga murojaat qiladigan bo‘lsak, A. Craig va W. Sherman [1; 256] tomonidan VR/AR texnologiyalarining ta’limdagi o‘rni bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlarda immersiv muhitlarning o‘quvchilarda chuqur tushunish, emotsional bog‘liqlik va bilimni mustahkamlashda muhim omil bo‘lishi qayd etiladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ayniqsa musiqiy-ta’sirchan darslarda interaktiv vizual va audial vositalar o‘quvchilar faoliyatini faollashtiradi va mustaqil musiqiy-estetik mulohazalarni shakllantirishga yordam beradi.

Musiqa ta’limida VR/AR texnologiyalarining qo‘llanilishiga oid tadqiqotlar qatorida L. Gamberinining [2; 55-63] ishlari alohida ahamiyatga ega bo‘lib, unda virtual reallik asosida musiqiy muhit yaratish orqali ijodiy faoliyatni rivojlantirish usullari tahlil qilingan. Muallifning fikriga ko‘ra, VR muhitida yaratilgan interaktiv musiqiy laboratoriyalar orqali o‘quvchilar cholg‘ularni mustaqil o‘rganishi, bastakorlar asarlarini virtual tarzda ijro etishi, tinglov va tahlil ko‘nikmalarini takomillashtirishi mumkin.

Mahalliy pedagog-olimlar orasida E. Mamatqulov o‘zining “Raqqamli ta’lim muhitida musiqa fanlarini o‘qitish metodikasi” [3; 148] nomli maqolasida virtual texnologiyalarning musiqa madaniyati faniga integratsiyasi orqali o‘quvchida estetik did, musiqiy tafakkur va mustaqil tahlil qilish kompetensiyalarining shakllanishi haqida fikr bildiradi. Muallifning tahliliga ko‘ra, aynan AR texnologiyalari o‘quvchilarni real muhitda musiqiy kontekst bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqaga kirishish imkonini beradi.

Shuningdek, J. Raximova[4; 78-83 tomonidan umumiy o‘rta ta’limda innovatsion texnologiyalar asosida musiqa darslarini tashkil etish bo‘yicha olib borilgan ilmiy-amaliy izlanishlarda, ta’lim oluvchilarning musiqiy madaniyatga bo‘lgan qiziqishini orttirishda QR-kodli AR darsliklar, audio-vizual ko‘mak vositalari va interaktiv musiqa testlarining samarasiga e’tibor qaratilgan.

Yuqoridagi adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, VR/AR texnologiyalarining musiqa madaniyati faniga tatbiq etilishi — bu nafaqat texnologik yondashuv, balki musiqiy pedagogikaning yangi bosqichidir. Biroq, ushbu yo‘nalishda hali chuqur o‘rganilishi zarur bo‘lgan metodik jihatlar, kontentni moslashtirish mexanizmlari, o‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanmalarni ishlab chiqish ehtiyoji mavjud.

Musiqqa madaniyati fanini o'qitishda virtual (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalarining joriy etilishi zamonaviy pedagogik paradigma doirasida innovatsion didaktik vosita sifatida qaralmoqda. An'anaviy ta'lim metodikalarida bilim asosan verbal va vizual vositalar orqali yetkazilgan bo'lsa, VR/AR texnologiyalari bu jarayonni multimodal, immersiv va interaktiv shaklga keltiradi. Bu esa o'z navbatida o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, musiqiy-estetik tafakkurni rivojlantirish va ularning shaxsiy ishtirokini kuchaytirish imkonini beradi.

Muhokama shuni ko'rsatadiki, VR texnologiyasi asosida yaratilgan virtual muhitlar o'quvchilarga tarixiy musiqqa kontekstini "real vaqt rejimida" tajribalash, mashhur bastakorlar, cholg'ular, milliy musiqiy an'analar bilan "to'g'ridan-to'g'ri" tanishish imkonini beradi. Bu holat kognitiv psixologiya nuqtayi nazaridan qaralganda, o'quvchining bilish darajasida asosiy tushunchalarning uzoq muddatli xotirada mustahkamlanishiga olib keladi. Shu bilan birga, konstruktivistik pedagogika yondashuviga muvofiq, VR muhitlar bilimning o'quvchi tomonidan shaxsiy tajriba asosida konstruksiya qilinishiga xizmat qiladi.

Boshqa tomondan, kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalarining musiqiy ta'limga joriy etilishi esa darsni real muhitda boyitilgan, ko'rgazmali va tushunarli shaklda o'tkazish imkonini beradi. Masalan, milliy cholg'ularni QR-kod orqali o'rganish, mobil ilovalar orqali musiqqa asboblarining tovushini tinglash va vizual ko'rinishini tahlil qilish o'quvchining multimodal qabul qilish mexanizmlarini rag'batlantiradi. Bu esa zamonaviy didaktikada tan olingan universal dizayn (*Universal Design for Learning – UDL*) konsepsiyasiga mos keladi, ya'ni ta'limning har bir o'quvchi uchun qulay va mos shaklda tashkil etilishi[5; 128].

Shuningdek, musiqqa madaniyati fanida VR/AR texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning emotsional-intellektual rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Emotsional uyg'unlik va estetik zavq orqali o'zlashtirilgan bilim chuqurroq singdiriladi, bu esa ta'lim samaradorligining ortishiga sabab bo'ladi. Bu borada neurodidaktika fanining prinsiplari asosida olib borilgan tadqiqotlar ham VR muhitlarning emotsional xotirani faollashtirishi va mustahkamlovchi ta'sirga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, VR/AR texnologiyalarining ta'limga integratsiyasi bir qator metodik va texnik muammolarni ham keltirib chiqaradi. Jumladan: o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyasining yetarli darajada shakllanmaganligi; texnik vositalarning (VR kaskalari, AR planshetlar) maktablar kesimida cheklanganligi; didaktik materiallarning standartlashtirilmaganligi.

Ushbu muammolarni yechish uchun musiqqa madaniyati faniga mos raqamli o'quv kontentlarini loyihalash, o'qituvchilar uchun metodik ko'rsatmalar ishlab chiqish, va moslashtirilgan o'quv platformalarni yaratish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, VR/AR texnologiyalarining joriy qilinishi o'quvchilarning axborot madaniyati, raqamli savodxonligi, va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini shakllantirishda ham muhim vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalarining musiqqa madaniyati faniga integratsiyasi ta'lim jarayonining innovatsion yangilanishiga xizmat qiluvchi samarali vosita hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar orqali darslarning ko'rgazmali,

interaktiv va emotsional jihatdan boyitilishi o'quvchilarning musiqiy-estetik dunyoqarashi, ijodiy tafakkuri va mustaqil o'rganish kompetensiyalarini shakllantirishga zamin yaratadi. Shuningdek, VR/AR texnologiyalarining joriy etilishi ta'limda multimodal yondashuvlar, konstruktivistik metodika va raqamli pedagogika tamoyillarining amalda qo'llanishini ta'minlaydi.

Kelgusida bu texnologiyalarni yanada samarali qo'llash uchun o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini oshirish, metodik qo'llanmalar yaratish va texnik infratuzilmani mustahkamlash muhim vazifalardan biridir. Musiqa madaniyati fanida bunday yondashuvlar asosida darslarni tashkil etish nafaqat o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini chuqurlashtiradi, balki ularni madaniy merosni qadrlashga, estetik zavq olishga va ijodiy yondashishga yo'naltiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Craig A., Sherman W. Virtual and augmented reality in education: concepts and practices. - Moscow: Publishing house "Science and education", 2020. - 256 p.
2. Гамберини Л. Виртуальные музыкальные лаборатории: развитие творческого мышления у учащихся // Музыка и технологии. — 2018. — № 4. — С. 55–63.
3. Маматков Э.Ц. Методика преподавания музыкальных дисциплин в цифровой образовательной среде: теория и практика. — Ташкент: Фан, 2022. — 148 с.
4. Рахимова Ж. Современные технологии в преподавании музыки в общеобразовательной школе // Современное образование. — 2021. — № 3. — С. 78–83.
5. Choson Kh. Interactive technologies and musical education: international experience and trends // International Journal of Pedagogical Studies. — 2019. — Т. 3, No. 2. — S. 120–128.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Toshtemirova Muqaddas Mahamadjon qizi**, A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti mustaqil izlanuvchisi, Glier nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabi Goboy sinfi o'qituvchisi, [Тoштемiрoвa Муқаддас Махамаджон кызы, независимый научный сотрудник Национального института педагогического мастерства им. А. Авлони, преподаватель класса гобоя Республиканской специализированной музыкальной школы им. Глиэра], [Muqaddas M Toshtemirova, independent researcher at the A. Avloni National Institute of Pedagogical Skills, teacher of the Oboe class at the Glier Republican Specialized Music School]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Ziyο ko'chasi 6-uy [адрес: Узбекистан, Ташкентский район, улица Зийο, 6 дом], [address: Uzbekistan, Tashkent district, Ziyο street, 6 house].